

Recursos didácticos en lengua y literatura y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ue “padre marcos benetazzo”

Teaching resources in language and literature and their impact on students' cognitive development, ue “padre marcos benetazzo”

DOI...

AUTORES: Ramos Mendoza Faure Danilo^{1*}

Pazmiño Olavarría María De Lourdes²

Cedeño Arteaga Katherine Michel³

Idrovo Gurumendi Martha Cira⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: framos@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 08 / 2025

Fecha de aceptación: 08 / 04 / 2025

RESUMEN

Los recursos didácticos juegan un papel esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que permiten facilitar la comprensión de los contenidos, despertar el interés de los estudiantes y promover el pensamiento crítico. En el área de Lengua y Literatura, estos recursos se vuelven aún más relevantes, pues contribuyen al desarrollo de habilidades como la comprensión lectora, la redacción, la oralidad y la interpretación textual, fundamentales en la formación académica. En este contexto, el objetivo de la presente investigación es determinar la incidencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura en el

^{1*}Estudiante de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, framos@fcjse.utb.edu.ec

² Estudiante de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, mpazmino@fcjse.utb.edu.ec

³ Estudiante de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, kmcedenoa@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Estudiante de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, mcidrovog@fcjse.utb.edu.ec

desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to. año de educación general básica de la Unidad Educativa Padre Marcos Benetazzo. Para alcanzar este propósito, se aplicó una metodología de enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y de campo. La población está conformada por docentes y estudiantes de sexto año EGB paralelo A, B y C; se aplicaron técnicas como la entrevista dirigida a 9 docentes y la observación a los estudiantes, además los instrumentos aplicados son el cuestionario y la ficha de observación, esto con el fin de identificar la frecuencia y el tipo de recursos utilizados y la percepción sobre su efectividad en el proceso de aprendizaje. Los resultados evidencian que el uso adecuado de recursos didácticos favorece el desarrollo cognitivo de los estudiantes, generando aprendizajes más significativos, fortaleciendo sus competencias lingüísticas y contribuyendo a mejorar el rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura.

Palabras clave: Recursos; Didáctica; Desarrollo Cognitivo;

ABSTRACT

Teaching resources play an essential role in the teaching-learning process, as they facilitate content comprehension, spark students' interest, and promote critical thinking. In the area of Language and Literature, these resources become even more relevant, as they contribute to the development of skills such as reading comprehension, writing, oral communication, and text interpretation, which are fundamental to academic training. In this context, the objective of this research is to determine the impact of teaching resources in the area of Language and Literature on the cognitive development of sixth-grade students at the Padre Marcos Benetazzo Educational Unit. To achieve this objective, a qualitative approach was applied, with a non-experimental, descriptive, field-based design. The population consists of teachers and students from sixth-grade parallel EGB A, B, and C; Techniques such as interviews with 9 teachers and student observation were applied. The instruments used were a questionnaire and an observation sheet. This was done to identify the frequency and type of resources used and the perception of their effectiveness in the learning process. The results show that the appropriate use of teaching resources favors students' cognitive development, generating

more meaningful learning, strengthening their language skills, and contributing to improved academic performance in the area of Language and Literature.

Keywords: *Resources; Didactics; Cognitive Development.*

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se orientó a determinar la incidencia de los recursos didácticos en el área de lengua y literatura en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to año de educación general básica de la unidad educativa Particular “Padre Marcos Benetazzo”. El método tradicional, los recursos limitados o pocos innovadores en el área de lengua y literatura pueden afectar negativamente el desarrollo cognitivo del estudiante al basarse en la memorización de textos, por lo que actualmente el área de lengua y literatura es esencial para el desarrollo de estas habilidades cognitivas tales como la lectoescritura, entonces es imprescindible el uso y la aplicación correcta de los recursos didácticos durante este proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo tanto surge la necesidad de analizar su importancia.

En este contexto, se vuelve fundamental comprender cómo los recursos didácticos influyen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, especialmente en el área de Lengua y Literatura, donde las habilidades como la comprensión lectora, la escritura creativa, la expresión oral y el pensamiento crítico son pilares esenciales en la formación académica. Por ello, se plantea la necesidad de llevar a cabo una investigación que permita evidenciar dicha incidencia, tomando como base la realidad educativa de los estudiantes.

A partir de esta problemática, el objetivo general de esta investigación es determinar la incidencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to. año de educación general básica de la Unidad Educativa Particular Padre Marcos Benetazzo.

Para alcanzar este propósito, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las conceptualizaciones y la importancia de los recursos didácticos como elementos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura.

- Identificar los beneficios que tienen los recursos didácticos en el desarrollo cognitivo, particularmente en el contexto de la comprensión lectora y escrita, como base para el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad comunicativa.
- Establecer como recomendación principal la ejecución de una biblioteca móvil en la Unidad Educativa Particular "Padre Marcos Benetazzo", como una estrategia pedagógica que fomente el acceso equitativo a materiales de lectura, estimule la creatividad y promueva el hábito lector desde edades tempranas.

En este contexto, la investigación se propone cumplir con el objetivo general de determinar la incidencia de los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to año. Para ello, se consideran aspectos clave como su conceptualización, beneficios en la comprensión lectora y escrita, y se sugiere como acción concreta la implementación de una biblioteca móvil.

En un estudio realizado en Costa Rica, por Paniagua (2022) se evidencia que en un censo nacional que incluyó a 1,019 docentes itinerantes, se encontró que el 93.2% utiliza tecnologías digitales en su labor docente. Los recursos más elaborados fueron láminas e ilustraciones (89.3%) y textos (89.1%), mientras que evaluaciones digitales y páginas web fueron menos comunes (30.9% y 30.8% respectivamente). La mayoría de los docentes se ubicó en un nivel intermedio (50.6%) en cuanto al dominio de recursos digitales. Ante esto, el autor declaró “El 93.2% de los docentes itinerantes utiliza tecnologías digitales. Los materiales más usados fueron láminas (89.3%) y textos (89.1%), mientras que el uso de páginas web y evaluaciones digitales fue más bajo (30.8% y 30.9%)” (pp. 92-105).

Por otro lado una investigación realizada en Ecuador con 384 docentes de instituciones educativas reveló que, si bien los educadores emplean recursos didácticos y estrategias metodológicas activas, se identificó la necesidad de una mayor gestión por parte de las autoridades educativas para implementar herramientas tecnológicas en beneficio de la comunidad educativa, como se especifica en la misma, García et al. (2022) señala que “aunque los docentes emplean recursos y estrategias activas, aún falta mayor apoyo institucional para implementar herramientas tecnológicas en beneficio del proceso educativo” (pp. 238-261).

La tesis de Cañar (2024) de la Universidad de Cuenca revela que el enfoque en géneros discursivos basados en experiencias reales de escritura y el uso de TIC no se aplica, pues los docentes consideran suficiente que los estudiantes dominen la escritura creativa o copien textos del Ministerio de Educación. Aunque se elaboran textos, otros aprendizajes quedan fuera, posiblemente por falta de tiempo. Además, el 86% de los docentes corrige todos los errores, el 87% se enfoca en cohesión y coherencia, el 73% en ortografía y el 72% en contenido (p. 45-50).

Este hallazgo evidencia un impacto negativo en el desarrollo integral de los estudiantes y subraya la necesidad de actualizar las estrategias tradicionales. Según Caamaño et al. (2023), los recursos didácticos son clave en Lengua y Literatura, pues facilitan un aprendizaje más dinámico e interactivo. Su uso adecuado mejora la comprensión, aumenta la interacción docente-estudiante y adapta la enseñanza a las necesidades, fomentando la participación activa (pp. 1-9).

Estos recursos, que incluyen desde textos impresos y audiovisuales hasta herramientas tecnológicas y materiales manipulativos, permiten abordar los contenidos de manera creativa y adaptada a las necesidades de los estudiantes.

Es necesario rescatar que el uso pedagógico de los recursos didácticos se refiere a la aplicación intencionada, planificada y reflexiva de materiales, herramientas o medios (tanto físicos como digitales) los recursos audiovisuales resultan especialmente efectivos, ya que permiten una mayor comprensión al combinar estímulos auditivos y visuales.

Además, si bien los recursos tradicionales no deben ser descartados, ya que continúan siendo parte del proceso formativo, cabe mencionar que el gobierno aún proporciona libros impresos y que el uso de láminas educativas y documentos físicos sigue vigente en la práctica pedagógica.

Palacios (2025) sostiene que “La integración de recursos digitales en la planificación didáctica permite al docente establecer una relación directa entre los objetivos de aprendizaje y las herramientas tecnológicas, facilitando así un proceso de enseñanza más efectivo y adaptado a las necesidades del alumnado” (p.5).

De acuerdo con Ramón (2020), los recursos contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas y aportan de manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación en la educación mejora el aprendizaje, desarrollando la observación, atención y memoria, contribuyendo a la adquisición de nuevos conocimientos. Cuanto más se estimulen las habilidades cognitivas desde el nacimiento, el desarrollo de estas será mejor, de hecho, una carencia o estimulación deficiente desembocará en un progreso inferior al que corresponde a su edad, por lo tanto, la edad es un factor fundamental a considerar para adaptar de manera adecuada la estimulación cognitiva a cada etapa del desarrollo (p. 130).

Con el desarrollo de capacidades intelectuales, Zurita (2020) hace hincapié y sostiene que, se logra una mayor flexibilidad en el pensamiento, se controla la impulsividad, se reorganizan y estructuran los patrones de pensamiento, se facilita la toma de decisiones, la argumentación, las relaciones interpersonales y las habilidades para gestionar la información (p. 57-69).

Las capacidades de interpretación y comunicación; de acuerdo con Correal (2024), la educación debería centrarse en fomentar el pensamiento crítico a través de métodos creativos. Esto sugiere que las instituciones educativas a nivel global no han investigado ni aplicado adecuadamente la variable de estrategias creativas como una opción pedagógica orientada a un objetivo específico, que en este contexto es el desarrollo del pensamiento crítico, con el fin de mejorar los procesos de lectura en los estudiantes (p. 28).

Suarez (2024) expresa que, se debe fortalecer el pensamiento crítico desde la primera infancia, teniendo en cuenta que el niño posee unas condiciones que se van formando en el transcurrir del tiempo y le permiten cuestionarse desde la interpretación, desde la formulación de hipótesis, desde comprensiones localizadas, desde su reflexión en general sobre situaciones cotidianas. Debe haber una conciencia innovadora en los docentes de las diferentes áreas del saber, que, a través de la reestructuración de los planes lectores, generen secuencias y estrategias pedagógicas, que incentiven a los estudiantes desde la primera infancia a la lectura crítica (p. 5-16).

Escribir no es una actividad solitaria; implica habilidades de alfabetización, pensamiento crítico y solución de problemas retóricos y lingüísticos. Según Cañar (2024), la producción de textos tiene una orientación social que une la forma lingüística con el proceso cognitivo

en un enfoque funcional. La escritura implica planificar, traducir y revisar, guiados por un control. Planificar consiste en crear una representación mental de lo que se escribirá, con tres subprocesos: generar ideas desde la memoria, organizar esas ideas para darles coherencia y estructura, y fomentar el pensamiento creativo al relacionar conceptos (p.9).

Existe una estrecha relación del vocabulario con la lectura y escritura, el infante al leer aprende nuevas palabras lo cual, se refleja en los procesos académicos, un niño que lee a temprana edad adquiere mayor cantidad de palabras y tiene un léxico mejor desarrollado que aquellos que lo hacen en edades tardías, entonces, se concluye que la lectura es el principal elemento para la adquisición de nuevo vocabulario, se determina que mientras más lee, más cantidad de vocablos adquiere.

Urquiza (2021) el vocabulario depende de que tan buena sea la lectura en el individuo, una mala capacidad para leer afecta en a la adquisición de nuevos vocablos, entre muchas técnicas e instrumentos aplicados en los procesos educativos, tanto en la enseñanza tradicional y la actual, el uso de crucigramas parece ofrecer una solución para el problema de aprendizaje referentes al tema tratado en la investigación (p. 9-14).

METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene un alcance descriptivo – explicativo limitándose al enfoque en las conceptualizaciones de sus variables, tipos, características y ventajas para luego evidenciar la vinculación dar respuesta a la cuestión problemática sobre los recursos didácticos empleados en el área de lengua y literatura para obtener datos precisos y significativos que contribuyan a mejoras metodológicas en el proceso educativo.

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo interpretativo, el cual se centra en comprender fenómenos educativos desde la perspectiva de los participantes involucrados. Esta aproximación permitió analizar en profundidad la percepción de los docentes respecto al uso de recursos didácticos en Lengua y Literatura y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de sexto año de EGB en la Unidad Educativa Particular “Padre Marcos Benetazzo”.

Tipo y Diseño de investigación

La investigación adopta un diseño no experimental, ya que no se manipulan variables, sino que se observan los fenómenos en su contexto natural. En cuanto a su alcance, es descriptiva y explicativa, pues se describen los recursos didácticos utilizados en el área de Lengua y Literatura y se analiza su relación con el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Se recurrió a los métodos inductivo y deductivo. El inductivo permitió generar interpretaciones a partir de la observación de situaciones particulares, mientras que el deductivo facilitó contrastar dichas observaciones con teorías educativas existentes.

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Entrevista

Se utilizó la técnica de entrevista dirigida a docentes, la cual permitió obtener información de primera mano, relevante y contextualizada. Este instrumento estuvo compuesto por preguntas abiertas, diseñadas para explorar las percepciones, experiencias y criterios de los docentes sobre el uso de recursos didácticos y su impacto en el desarrollo cognitivo de sus estudiantes.

Observación directa

Se aplicó la técnica de observación directa en el entorno del aula, mediante una guía estructurada. Este instrumento permitió registrar aspectos clave como el tipo de recursos didácticos utilizados, la interacción docente-estudiante, la participación activa del estudiantado y la manifestación de procesos cognitivos durante las actividades de Lengua y Literatura.

Población y Muestra

La población estuvo conformada por docentes que imparten clases en los paralelos A, B y C del sexto año de EGB de la Unidad Educativa Particular “Padre Marcos Benetazzo”, totalizando nuevos profesionales que imparten la asignatura de Lengua y Literatura. Además, se consideró a los estudiantes de cada paralelo, con un total de 90 estudiantes. Debido al tamaño reducido de la población, se trabajó con la totalidad de los docentes y estudiantes, lo

que garantiza una cobertura completa de la población objetivo y asegura la representatividad necesaria para el análisis cualitativo.

RESULTADOS

Entrevista

Los resultados obtenidos en la entrevista reflejaron una diversidad en el uso y percepción de los recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura.

De acuerdo con la pregunta 1, sobre *¿cómo el uso de recursos didácticos en Lengua y Literatura contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes?*, se evidencia que los docentes reconocen que estos recursos facilitan un aprendizaje más significativo y permiten que los estudiantes conecten mejor los contenidos con situaciones reales. Sin embargo, también advierten que cuando los recursos no están actualizados o no se adaptan a las distintas formas de aprendizaje, su impacto se reduce, y no todos los estudiantes se benefician de igual manera.

En relación con la pregunta 2, que indaga sobre *los tipos de recursos didácticos más efectivos para favorecer la comprensión y el pensamiento crítico*, se evidencia que los docentes valoran los recursos audiovisuales y las actividades participativas por su capacidad para estimular el pensamiento crítico. No obstante, enfrentan limitaciones prácticas como el acceso restringido a tecnología y la dificultad que tienen algunos alumnos para adaptarse a medios digitales, lo que limita la aplicación constante y efectiva de estos recursos.

Respecto a la pregunta 3, que aborda la *influencia de la variedad y creatividad en los recursos didácticos sobre la motivación e interés de los estudiantes*, se evidencia que la diversidad y creatividad en los materiales genera mayor motivación y participación estudiantil. Sin embargo, también se reconoce que la falta de tiempo para preparar recursos innovadores debido a las cargas laborales y administrativas provoca que, en ocasiones, se usen materiales repetitivos que pueden disminuir el interés de los alumnos.

En cuanto a la pregunta 4, que cuestiona las *dificultades en la implementación de recursos didácticos y su efecto en el desarrollo cognitivo*, se evidencia que la falta de capacitación docente y la escasez de materiales físicos constituyen barreras importantes para la enseñanza.

Estas limitaciones pueden impedir que los estudiantes desarrollen plenamente habilidades cognitivas como el análisis y la síntesis, ya que no reciben estímulos variados que favorezcan el pensamiento crítico.

Finalmente, en relación con la pregunta 5, *sobre propuestas para optimizar el uso de recursos didácticos y potenciar el desarrollo cognitivo*, se evidencia que los docentes sugieren fortalecer la capacitación en tecnología y metodologías activas, incrementar la inversión en materiales y promover el trabajo colaborativo para compartir estrategias. Además, consideran crucial evaluar el impacto de los recursos para ajustar y mejorar continuamente las prácticas educativas, mostrando una actitud abierta hacia la mejora y la innovación pedagógica.

Observación directa

Tabla 1. Resultado de la ficha de observación

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “PADRE MARCOS BENETAZZO”						
Nº	Aspectos	Respuestas				
		Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca
	Recursos Didácticos					
1	Se utilizan recursos didácticos variados que facilitan la comprensión de textos literarios.			X		
2	Los recursos didácticos fomentan el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.		X			
3	Las actividades con recursos didácticos promueven la creatividad y expresión oral y escrita.			X		
4	Los estudiantes muestran interés y participación activa cuando se usan recursos didácticos en clase.		X			
	Desarrollo Cognitivo					
5	El uso de recursos didácticos contribuye a mejorar la memoria y atención de los estudiantes.			X		

6	Los recursos didácticos ayudan a que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis y síntesis.			X		
7	Las actividades con recursos didácticos favorecen la solución de problemas y toma de decisiones.		X			
8	Se observa un progreso en la capacidad de comprensión y razonamiento lógico gracias al uso de recursos didácticos.		X			

Fuente: Elaboración propia

En la observación realizada se evidenció que el uso de recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura es ocasional, aunque existen momentos en que se emplean materiales variados para facilitar la comprensión de los textos, no es una práctica sistemática. Esto puede generar vacíos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en lo relacionado con la interpretación literaria.

Los cursos A, B y C presentan diferencias en el uso de recursos didácticos. El curso A utiliza estos materiales con mayor frecuencia y variedad, lo que favorece la participación y el desarrollo de habilidades. El curso B los emplea de forma limitada y poco constante, mientras que el curso C muestra un uso intermedio pero irregular. Estas diferencias evidencian la necesidad de implementar un enfoque más sistemático y uniforme en todos los cursos para mejorar el aprendizaje.

Por otra parte, se destaca que los recursos didácticos casi siempre fomentan el desarrollo del pensamiento crítico. Este aspecto es positivo, ya que indica que, cuando se integran adecuadamente, los recursos contribuyen a que los estudiantes analicen, reflexionen y emitan juicios propios sobre los contenidos trabajados en clase.

En cuanto al desarrollo de la creatividad y la expresión oral y escrita, los resultados muestran que las actividades diseñadas con recursos didácticos también se utilizan ocasionalmente. Esto implica una oportunidad de mejora, considerando que dichas habilidades son fundamentales para el desempeño académico y comunicativo de los estudiantes.

Se observa además que los estudiantes muestran interés y participación activa casi siempre que se emplean estos recursos. Esto refuerza la importancia de su incorporación en la planificación docente, ya que favorecen el compromiso del estudiante con su propio proceso de aprendizaje.

En lo que respecta al desarrollo cognitivo, se identificó que el uso de recursos contribuye de forma ocasional a mejorar la memoria y la atención. Esto sugiere que aún no se aprovecha plenamente el potencial de los recursos para reforzar estas funciones cognitivas clave en el rendimiento académico.

Finalmente, aunque los recursos ayudan a estimular habilidades como el análisis, la síntesis, la solución de problemas y el razonamiento lógico, su aplicación aún no es constante. Por lo tanto, se recomienda fortalecer el uso intencionado y pedagógico de recursos didácticos que respondan a las necesidades del área de Lengua y Literatura, para favorecer un desarrollo cognitivo más completo en los estudiantes.

DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del uso de recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to año de educación general básica de la Unidad Educativa Particular “Padre Marcos Benetazzo”. Los resultados obtenidos a través de entrevistas y observaciones directas evidencian una realidad compleja en la práctica educativa, donde si bien existe conciencia por parte de los docentes sobre la importancia de los recursos didácticos, su implementación es ocasional y limitada, lo cual repercute en el desarrollo de habilidades cognitivas clave.

En concordancia con lo señalado por Caamaño et al. (2023), los recursos didácticos deben ser concebidos como herramientas esenciales para generar un ambiente de aprendizaje más dinámico e interactivo. Este principio se refleja en las entrevistas, donde los docentes reconocen que el uso adecuado de recursos favorece un aprendizaje significativo y permite conectar los contenidos con situaciones reales. Sin embargo, esta intención pedagógica se ve limitada por la falta de actualización y variedad de los recursos, lo que coincide con lo

señalado por García et al. (2022), quien advierte sobre la necesidad de un mayor respaldo institucional para facilitar la incorporación de herramientas tecnológicas en el aula.

La observación directa refuerza esta perspectiva, evidenciando que el uso de recursos didácticos es eventual, y no una práctica sistemática. Esto limita el fortalecimiento de procesos como la interpretación literaria, el pensamiento crítico y la expresión oral y escrita. Este hallazgo conecta con lo argumentado por Cañar (2024), quien critica el enfoque tradicional en la enseñanza de la escritura, basado en la simple reproducción de textos, sin considerar procesos cognitivos más complejos como la planificación, organización y revisión, esenciales para una escritura funcional y significativa.

Asimismo, se detectaron limitaciones en el uso de recursos tecnológicos, en parte por la falta de acceso, pero también por la escasa capacitación docente, lo que está en línea con los hallazgos de Paniagua (2022), quien muestra que, aunque los docentes utilizan tecnologías digitales, su uso se concentra mayormente en materiales tradicionales como láminas y textos impresos, mientras que herramientas más innovadoras como páginas web o evaluaciones digitales tienen una presencia menor.

A pesar de estas limitaciones, tanto las entrevistas como la observación evidenciaron que los recursos didácticos fomentan el pensamiento crítico y la participación estudiantil cuando se aplican correctamente. Esto refuerza lo planteado por Correal (2024) y Suárez (2024), quienes destacan la necesidad de integrar estrategias creativas en el aula para desarrollar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Sin embargo, como lo indica la evidencia de campo, la falta de tiempo y las cargas laborales de los docentes dificultan la preparación de recursos variados e innovadores, lo que genera un uso repetitivo de materiales y una menor motivación en los estudiantes.

Por otra parte, se reconoce el potencial de los recursos para desarrollar habilidades cognitivas como la atención, la memoria, la síntesis y la resolución de problemas, aspectos fundamentales para el rendimiento académico, tal como lo plantea Ramón (2020). No obstante, los hallazgos empíricos muestran que estos beneficios no se materializan de forma constante, debido a la implementación esporádica y poco intencionada de los recursos, lo cual impide su pleno aprovechamiento.

En este sentido, resulta imprescindible, como lo afirma Palacios (2025), que la planificación didáctica se alinee con el uso reflexivo y estratégico de recursos tecnológicos y tradicionales, adaptados a las necesidades específicas del alumnado. La importancia de este enfoque se ve reforzada por Zurita (2020), quien resalta que el desarrollo de capacidades cognitivas como la flexibilidad del pensamiento, la argumentación y la toma de decisiones depende en gran medida de los estímulos pedagógicos ofrecidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al considerar que la lectura es clave en la adquisición de vocabulario, como señala Urquiza (2021), el uso de recursos didácticos que estimulen la lectura comprensiva y crítica debe ser una prioridad en el área de Lengua y Literatura. La incorporación de materiales como crucigramas, videos, textos interactivos y actividades lúdicas no solo facilita la retención de vocabulario, sino que también potencia la comprensión lectora y la expresión escrita.

Finalmente, los docentes entrevistados proponen diversas estrategias para optimizar el uso de recursos didácticos, como la capacitación continua, el trabajo colaborativo y la evaluación de impacto de los materiales empleados. Estas propuestas son coherentes con un enfoque de mejora continua e innovación pedagógica, lo que representa un paso fundamental hacia una educación más inclusiva, dinámica y centrada en el desarrollo integral del estudiante.

CONCLUSIONES

Como conclusiones de la presente investigación, se determinó que:

1. Los recursos didácticos empleados en el área de Lengua y Literatura impactan positivamente en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 6to año de EGB, combinando herramientas tradicionales y digitales que estimulan habilidades clave como la comprensión lectora y escrita.
2. Es fundamental que los docentes comprendan la importancia y conceptualización de los recursos didácticos, ya que estos no solo facilitan la transmisión de contenidos, sino que también incrementan la motivación y favorecen un aprendizaje más dinámico y significativo.
3. Estrategias como la lectura guiada, la dramatización y la creación de cuentos promueven el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de habilidades comunicativas,

aunque su efectividad se ve limitada por la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos.

4. La principal barrera para maximizar el potencial de los recursos didácticos en el área es la falta de acceso a tecnología adecuada, lo que resalta la necesidad de invertir en equipamiento y capacitación para los docentes.
5. La implementación de una biblioteca móvil en la institución se confirma como una solución práctica y accesible que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo el hábito de la lectura y el uso autónomo de materiales didácticos por parte de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Caamaño, R., Luzuriaga, T., Aguilar, N., y Ruilova, E. (2023). Los recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de lengua y literatura en educación básica. *Polo del Conocimiento*, 8(11), 1138-1156.
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es>
- Cañar, K. (2024). Evaluación de la escritura de textos producidos por estudiantes de Básica Media en las instituciones educativas de la ciudad de Cuenca.
<https://restspace.ucuenca.edu.ec/server/api/core/bitstreams/9db13bf5-308f-4033-b705-f1a5245b36f2/content>
- Correal, C. (2023). El Pensamiento Creativo-Crítico Para La Resolución De Problemas En El Área De Lenguaje. *Revista Latinoamericana Ogmios Issn-L: 2789-0309*, 3(7), 38.
<https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i7.062>
- García, V, López, C., Lema, D., y Chamba Ordoñez, L. M. (2022). Uso de recursos didácticos, elementos pedagógicos y estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de Ecuador. *Código Científico Revista De Investigación*, Vol. 3 (1), pp. 238–261.
<https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/81>
- Palacios, P., Figueroa, V., Masabanda, M., Changoluisa, M., y García, M., (2025). Integración de recursos digitales en la planificación didáctica como metodología de

enseñanza. *Ciencia latina revista científica multidisciplinar*. Vol. 9 (2), p.5.
<https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17269>

Paniagua, C. (2022). Uso de recursos didácticos y tecnologías digitales por parte de personas docentes itinerantes en Costa Rica. *Innovaciones Educativas*, Vol. 24 (37), pp. 92–105.

<https://portal.amelica.org/ameli/journal/428/4283294007/html/>

Ramón, M., Ortega, S., y Espinoza, E. (2020). Desarrollo de habilidades cognitivas en lengua y literatura en quinto año de educación básica en Machala. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(1), 128-137.

<https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/152>

Suarez, G. (2024). Lectura Crítica En Los Niños Y Niñas Del Grado Segundo De La Básica Primaria: Condiciones Y Posibilidades Dentro De La Escuela.
<http://upnblib.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/20693/Lectura%20cr%C3%ADtica%20enni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%20de%20grado%20segundo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Urquiza, A. (2021). Manual educacional de lectura para el desarrollo del Vocabulario en niños de segundo año.

<https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/9e1a7848-1865-4c07-a637-12a53d7d9d47/content>

Zurita, M. (2020). El Aprendizaje Cooperativo Y El Desarrollo De Las Habilidades Cognitivas. *Educare*, 24(1), 74.

<https://orcid.org/0000-0002-2347-2575>.